

XOZIRGI ZAMONAVIY PEDAGOGNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLAY OLISH MAHORATI

Karimova Umida Xakimjonovna

"Uzbekistan airways" AJ "O'quv-mashg'ulot markazi" MChJ XKTG Davlat tili katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725393>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy pedagoglarning ta'limda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatini o'rganadi. Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, o'qituvchilarga o'qitish va o'rganish tajribasini oshirish uchun keng ko'lamli vositalar va imkoniyatlar taqdim etiladi. Maqolada turli innovatsion texnologiyalar, jumladan, o'yinlashtirish, mobil o'qitish, sun'iy intellekt, virtual o'quv muhitlari va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va boshqalar ta'kidlangan. Unda ushbu texnologiyalardan qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va talabalarga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish uchun qanday foydalanish mumkinligi muhokama qilinadi. Maqolada innovatsion texnologiyalardan foydalanishda doimiy kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, raqamli fuqarolik ta'limi va axloqiy jihatlar muhimligi ta'kidlangan. U pedagoglarning ta'limda ushbu texnologiyalarning to'liq imkoniyatlaridan foydalanish uchun doimiy ravishda moslashishi va o'z amaliyotlarini aks ettirishi zarurligini ta'kidlash bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagoglar, innovatsion texnologiyalar, ta'lim, gamifikatsiya, mobil ta'lim, sun'iy intellekt, virtual o'quv muhitlari, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, raqamli fuqarolik.

Abstract. This article explores the ability of modern pedagogues to effectively utilize innovative technologies in education. As technology continues to advance, educators are presented with a wide range of tools and opportunities to enhance teaching and learning experiences. The article highlights various innovative technologies, including gamification, mobile learning, artificial intelligence, virtual learning environments, and data visualization, among others. It discusses how these technologies can be employed to create engaging, personalized, and student-centered educational environments. The article emphasizes the importance of ongoing professional development, data-driven decision making, digital citizenship education, and ethical considerations in utilizing innovative technologies. It concludes by highlighting the need for pedagogues to continually adapt and reflect on their practices to leverage the full potential of these technologies in education.

Keywords: modern pedagogues, innovative technologies, education, gamification, mobile learning, artificial intelligence, virtual learning environments, data visualization, professional development, data-driven decision making, digital citizenship.

KIRISH

Bugungi jadal rivojlanayotgan raqamli landshaftda zamonaviy pedagoglarning innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion texnologiyalar o'qitish va o'rganish tajribasini o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lib, o'qituvchilarga dinamik, qiziqarli va shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Ushbu maqola zamonaviy pedagoglarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyatining ahamiyatini va uning ta'limga ta'sirini o'rganishga qaratilgan[1].

Innovatsion texnologiyalarning paydo bo'lishi o'qituvchilar uchun o'quv amaliyotlarini yaxshilash va talabalarni mazmunli yo'llar bilan jalb qilish uchun yangi imkoniyatlar ochdi. O'yin va mobil o'rganishdan tortib, sun'iy intellekt va virtual o'quv muhitigacha, zamonaviy pedagoglar

uchun keng ko'lamli vositalar va yondashuvlar mavjud. Ushbu texnologiyalar turli xil ta'lim uslublarini qondirish, shaxsiylashtirilgan ko'rsatmalar berish, hamkorlikni rag'batlantirish va tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini taklif qiladi.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu qiziqarli va interfaol ta'lim tajribasini yaratish qobiliyatidir. Masalan, o'yinlashtirish o'yin elementlarini ta'lim kontekstiga kiritib, o'rganishni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va rag'batlantiradi. Mobil ta'lim talabalarga mobil qurilmalardan foydalangan holda istalgan vaqtda, istalgan joyda ta'lim resurslaridan foydalanish va o'quv faoliyatida ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar rasmiy va norasmiy ta'lim o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi va ta'limni yanada qulay va moslashuvchan qiladi.

Sun'iy intellekt (AI) ta'lim sohasida ulkan salohiyatga ega yana bir innovatsion texnologiyadir. Sun'iy intellektga asoslangan vositalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi, naqshlarni aniqlashi va talabalarga moslashtirilgan tavsiyalar berishi mumkin. Bu zamonaviy pedagoglarga moslashtirilgan ta'lim yo'llari, moslashtirilgan baholash va maqsadli tadbirlarni taklif qilish imkonini beradi, natijada ta'lim natijalarini yaxshilaydi[2].

Virtual o'quv muhitlari, jumladan virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) mavhum tushunchalarni hayotga olib keladigan immersiv va interaktiv tajribalarni taqdim etadi. Talabalar virtual olamlarni o'rganishlari, virtual tajribalar o'tkazishlari va real stsenariylarni takrorlaydigan simulyatsiyalar bilan shug'ullanishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar talabalarning faolligini oshiradi, tushunishni chuqurlashtiradi va faol o'rganishga yordam beradi.

Biroq, ta'limda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish nafaqat vositalardan foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy pedagoglar ushbu texnologiyalarni o'quv amaliyotiga uzluksiz integratsiya qilish uchun zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi kerak. Doimiy kasbiy rivojlanish pedagoglarni innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar bilan jihozlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchilarga yangi vositalarni o'rganish, ilg'or tajribalarni o'rganish va o'zlarining pedagogik yondashuvlarini yaxshilash uchun tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatlari kerak[3].

Bundan tashqari, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish innovatsion texnologiyalardan foydalanishning muhim jihatiga aylandi. O'qituvchilar o'quvchilar faoliyati to'g'risida tushunchaga ega bo'lish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va asoslangan o'quv qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalanishlari mumkin. Ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar o'qituvchilarga shaxsiy yordam ko'rsatish, talabalar taraqqiyotini kuzatish va o'qitish strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirish imkonini beradi.

Texnik ko'nikmalar va ma'lumotlarni tahlil qilishdan tashqari, zamonaviy pedagoglar raqamli fuqarolik ta'limiga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Axloqiy me'yorlar, mas'uliyatli onlayn xatti-harakatlar va raqamli savodxonlikni targ'ib qilish innovatsion texnologiyalardan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishning muhim tarkibiy qismidir. O'qituvchilar talabalarni onlayn harakatlarining oqibatlarini tushunadigan mas'uliyatli raqamli fuqarolar bo'lishga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyati ta'limni o'zgartirish va talabalarni raqamli davrga tayyorlash uchun zarurdir. O'yinlar, mobil ta'lim, sun'iy intellekt va virtual o'quv muhiti kabi vositalardan foydalanish orqali o'qituvchilar qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Uzluksiz kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli fuqarolik ta'limi ta'limda innovatsion texnologiyalarning to'liq imkoniyatlarini ochishning asosiy omillaridir[4].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va adabiyotlarda katta e'tiborni tortgan mavzudir. Olimlar innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashuvi, o'qitish va o'qitishga ta'siri, pedagoglardan talab qilinadigan ko'nikma va malakalarning turli jihatlarini o'rganib chiqdilar. Ushbu bo'limda ushbu mavzu bo'yicha mavjud adabiyotlarning qisqacha tahlili keltirilgan[5].

Ko'plab tadqiqotlar innovatsion texnologiyalarning ta'lim va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sirini ta'kidladi. Misol uchun, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'yin o'tkazish talabalarning motivatsiyasini, faolligini va muvaffaqiyatini oshirishi mumkin (Dicheva va boshq., 2015; Landers, 2014). Mobil ta'lim o'z-o'zini boshqarish, hamkorlik va bilimlarni saqlashga yordam berishi aniqlandi (Kukulska-Hulme , 2012; Sharples va boshq., 2019). Sun'iy intellekt bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar uning ta'limni shaxsiylashtirish, moslashuvchan baholash va aqlli repetitorlik imkoniyatlarini ta'kidladi (VanLehn , 2011; Xolms va boshq., 2019). Virtual o'quv muhitlari, jumladan, virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat o'quvchilarning tushunishini, fazoviy ko'nikmalarini va tanqidiy fikrlashni yaxshilashi ko'rsatilgan (Akçayır & Akçayır , 2017; Pivec , 2014).

Adabiyotlarda ham zamonaviy pedagoglarni innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish muhimligi ta'kidlangan. Kasbiy rivojlanish dasturlari o'qituvchilarning texnologiya integratsiyasini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan (Ertmer va boshq., 2012; Darling-Hammond va boshq., 2017). Ushbu dasturlar o'qituvchilarga texnologik mahorat, pedagogik bilimlar va texnologiya takomillashtirilgan ta'lim tajribasini loyihalash qobiliyatini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratishi kerak (Koehler & Mishra, 2009; Mishra & Koehler, 2006).

Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish adabiyotda e'tiborni tortgan yana bir jihatdir. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim amaliyotlarini xabardor qilish, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va o'z vaqtida aralashuvni ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalar tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni tahlil qilishlari kerak (Hoekstra va boshq., 2019; Voogt va boshq., 2018). Bu o'qituvchilardan ma'lumotlar savodxonligi ko'nikmalarini rivojlantirish va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanishni talab qiladi (Polly va boshq., 2020).

Raqamli fuqarolik ta'limi ham e'tiborning muhim sohasi sifatida paydo bo'ldi. Zamonaviy pedagoglar talabalarga axloqiy mulohazalar, mas'uliyatli onlayn xulq-atvor va raqamli savodxonlikni tushunishda rahbarlik qilishlari kerak (Ribble , 2017; YUNESKO, 2019). Tadqiqotlar raqamli fuqarolik ta'limini o'quv dasturiga kiritish va innovatsion texnologiyalardan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishni rag'batlantirish zarurligini ta'kidladi (Ohler , 2012; Livingstone va boshq., 2011).

USULLARI

Ushbu maqola zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyatini tahlil qilish uchun mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqishga asoslanadi. Turli akademik ma'lumotlar bazalarida, jumladan Education Research Complete, ERIC va Google Scholar kabi tizimli qidiruv o'tkazildi . Qidiruv so'zlari "zamonaviy pedagog", "innovatsion texnologiyalar", "ta'lim", "texnologiyalar integratsiyasi", "ta'lim va o'qitish" va tegishli kalit so'zlarni o'z ichiga olgan.

Tanlangan adabiyotlar nufuzli ilmiy manbalardan olingan bir qator empirik tadqiqotlar, nazariy asoslar va kontseptual munozaralarni o'z ichiga olgan. Tahlil zamonaviy pedagoglarning innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatiga oid asosiy mavzular,

tendentsiyalar va xulosalarni aniqlashga qaratildi . Adabiyotlar tahlili innovatsion texnologiyalarning ta'lim va ta'limga ta'siri, o'qituvchilardan talab qilinadigan ko'nikma va malakalar hamda kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli fuqarolik ta'limining ahamiyati haqida tushunchalar berdi[6].

Adabiyotlarni tahlil qilish natijalari ushbu maqolada keltirilgan munozara va xulosalar haqida ma'lumot beradi. Ular ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning qiyinchiliklari, imkoniyatlari va oqibatlarini chuqurroq tushunishga hissa qo'shadi va o'quv tajribalarini oshirish uchun ushbu texnologiyalardan foydalanishda zamonaviy pedagoglarning muhim rolini ta'kidlaydi.

MUHOKAMA

Zamonaviy pedagogning ta'limda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyati o'qitish va o'qitish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu bo'limda zamonaviy pedagoglarning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati bilan bog'liq asosiy topilmalar va ularning oqibatlari muhokama qilinadi.

ta'lim va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega . O'yin elementlarini o'z ichiga olgan holda, o'yinlashtirish talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi mumkin. Mobil ta'lim moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasi uchun imkoniyatlar beradi. Sun'iy intellekt shaxsiylashtirilgan ta'lim va moslashuvchan baholash imkonini beradi. Virtual o'quv muhitlari tushunishni chuqurlashtiradigan immersiv va interaktiv tajribalarni taklif qiladi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiyalarni o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qila oladigan zamonaviy pedagoglar ko'proq qiziqarli va o'quvchilarga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratadilar.

2. Ko'nikma va malakalar: Adabiyotlarda zamonaviy pedagoglarni innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun zarur ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish muhimligi ta'kidlanadi. Pedagoglarning texnologik mahorati va pedagogik bilimni oshirishda malaka oshirish dasturlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muhokama o'qituvchilarga yangi vositalarni o'rganish, ilg'or tajribalarni o'rganish va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatini beradigan doimiy kasbiy rivojlanish tashabbuslari zarurligini ta'kidlaydi . Ushbu ko'nikma va malakalarni rivojlantirish orqali zamonaviy pedagoglar o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishlari mumkin[7].

3. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Tahlil innovatsion texnologiyalardan foydalanishda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. O'qituvchilar ma'lumotlar tahlilidan o'quvchilar faoliyati to'g'risida tushunchaga ega bo'lish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va o'quv qarorlarini qabul qilish uchun foydalanishlari mumkin. Muhokama zamonaviy pedagoglarda ma'lumotlar savodxonligi ko'nikmalarini rivojlantirish va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish zarurligiga urg'u beradi. Ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarni qo'llash orqali o'qituvchilar shaxsiy yordam ko'rsatishi, talabalar taraqqiyotini kuzatishi va o'qitish strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirishi mumkin.

4. Raqamli fuqarolik ta'limi: Adabiyotlar tahlili innovatsion texnologiyalardan foydalanish kontekstida raqamli fuqarolik ta'limining muhimligini ta'kidlaydi. Zamonaviy pedagoglar talabalarga axloqiy mulohazalar, mas'uliyatli onlayn xulq-atvor va raqamli savodxonlikni tushunishga yo'naltirishlari kerak. Muhokama raqamli fuqarolik ta'limini o'quv dasturiga kiritish va innovatsion texnologiyalardan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishni rag'batlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Raqamli fuqarolik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali zamonaviy pedagoglar

talabalarga raqamli landshaftda harakat qilish va mas'uliyatli raqamli fuqaro bo'lishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, munozarada ta'limda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishda zamonaviy pedagoglarning hal qiluvchi roli alohida ta'kidlanadi. O'yinlar, mobil ta'lim, sun'iy intellekt va virtual o'quv muhitlaridan foydalanish orqali o'qituvchilar qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va talabalarga yo'naltirilgan ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin. Muhokama, shuningdek, doimiy kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli fuqarolik ta'limi muhimligini ta'kidlaydi. Zamonaviy pedagoglar zarur ko'nikma va malakalarga ega bo'lish orqali o'qitish va ta'lim natijalarini oshirish va talabalarni raqamli davrga tayyorlash uchun innovatsion texnologiyalarning barcha imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin[8].

NATIJALAR

Ushbu maqolaning natijalar bo'limida zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati bilan bog'liq asosiy topilmalarning umumiy ko'rinishi keltirilgan. Natijalar adabiyotlar tahlilidan olingan bo'lib, ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning turli jihatlari haqida tushuncha beradi.

1. O'qitish va o'qitishga ta'siri: Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar integratsiyasi o'qitish va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gamifikatsiya o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi aniqlandi, bu esa ta'lim tajribasini yaxshilashga olib keladi. Mobil ta'lim o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirib, moslashuvchan va moslashtirilgan ta'lim uchun imkoniyatlar yaratdi. Sun'iy intellekt individuallashtirilgan ta'lim yo'llarini rag'batlantirib, shaxsiylashtirilgan ta'lim va moslashuvchan baholashni osonlashtirdi. Virtual o'quv muhiti, masalan, virtual reallik va kengaytirilgan reallik, immersiv va interaktiv tajribalarni taklif qildi, natijada tushunish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari yaxshilandi.

innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish muhimligi ta'kidlandi. Kasbiy rivojlanish dasturlari o'qituvchilarning texnologiya integratsiyasi bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu dasturlar o'qituvchilarning texnologik mahoratini, pedagogik bilimlarini va texnologiya takomillashtirilgan ta'lim tajribasini loyihalash qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Ushbu ko'nikma va malakalarni rivojlantirish orqali zamonaviy pedagoglar innovatsion texnologiyalardan foydalanish va talabalar uchun mazmunli ta'lim tajribasini yaratish uchun yaxshi jihozlandi[9].

3. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Adabiyotlar tahlili innovatsion texnologiyalardan foydalanishda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishning ahamiyatini ta'kidladi. O'qituvchilar o'quvchilar faoliyati to'g'risida tushunchaga ega bo'lish, yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va o'quv qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalanishlari mumkin. Innovatsion texnologiyalar yordamida yaratilgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali zamonaviy pedagoglar o'qitishni shaxsiylashtirishi, o'z vaqtida choralar ko'rishi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini yanada samarali kuzatishi mumkin edi.

4. Raqamli fuqarolik ta'limi: Tahlil innovatsion texnologiyalardan foydalanish kontekstida raqamli fuqarolik ta'limining muhimligini ta'kidladi. Zamonaviy pedagoglar talabalarga axloqiy mulohazalar, mas'uliyatli onlayn xulq-atvor va raqamli savodxonlikni tushunishda rahbarlik qilish uchun mas'ul edilar. Raqamli fuqarolik ta'limini o'quv dasturiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga raqamli dunyoda xavfsiz va mas'uliyat bilan harakat qilish uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirishga yordam berishdi. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati o'qitish va

o'qitishda ijobiy natijalar bilan bog'liq. Innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish orqali zamonaviy pedagoglar qiziqarli va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratishi, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishi mumkin. Biroq, innovatsion texnologiyalarning barcha imkoniyatlaridan foydalanish uchun zamonaviy pedagoglar kasbiy rivojlanish orqali zarur ko'nikma va malakalarni rivojlantirishlari, ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishlari va raqamli fuqarolik ta'limiga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati zamonaviy ta'limning muhim jihati hisoblanadi. Ushbu maqola ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlarni o'rganib chiqdi va innovatsion texnologiyalarning ta'lim va ta'limga ta'siri, zamonaviy pedagoglar tomonidan talab qilinadigan ko'nikma va malakalar, shuningdek, kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli fuqarolik muhimligi bilan bog'liq asosiy topilmalar yoritilgan ta'lim[10].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yinlashtirish, mobil ta'lim, sun'iy intellekt va virtual o'quv muhiti kabi innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash o'qitish va ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu texnologiyalar qiziqarli va shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratadi, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi.

Samarali foydalanish uchun zamonaviy pedagoglar zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirishlari zarur. Davom etilayotgan kasbiy rivojlanish dasturlari o'qituvchilarning texnologik mahoratini, pedagogik bilimni va texnologiya asosida takomillashtirilgan o'quv tajribasini loyihalash qobiliyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ko'nikmalarni egallash orqali zamonaviy pedagoglar mazmunli va samarali ta'lim muhitini yaratish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.

Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish adabiyotda ta'kidlangan yana bir muhim jihatdir. O'qituvchilar o'qitishni shaxsiylashtirish, o'z vaqtida aralashuvni ta'minlash va o'quvchilar taraqqiyotini kuzatish uchun innovatsion texnologiyalar tomonidan yaratilgan ma'lumotlarni tahlil qilishlari mumkin. Ma'lumotlar savodxonligi ko'nikmalarini rivojlantirish va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish zamonaviy pedagoglar uchun shakllangan o'quv qarorlarini qabul qilish uchun zarurdir.

Bundan tashqari, raqamli fuqarolik ta'limi muhim masala sifatida paydo bo'ldi. Zamonaviy pedagoglar talabalarga axloqiy mulohazalar, mas'uliyatli onlayn xulq-atvor va raqamli savodxonlikni tushunishga yordam berishlari kerak. Raqamli fuqarolik ta'limini o'quv dasturiga kiritish orqali o'qituvchilar talabalarni raqamli landshaftda xavfsiz va mas'uliyat bilan harakatlanishga tayyorlaydilar[11].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy pedagogning innovatsion texnologiyalardan foydalanish qobiliyati o'qitish va o'rganish tajribasini oshirish uchun juda muhimdir. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish va zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish orqali zamonaviy pedagoglar qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va talabalarga yo'naltirilgan o'quv muhitini yaratishi mumkin. Doimiy kasbiy rivojlanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va raqamli fuqarolik ta'limi ta'limga innovatsion texnologiyalarning samarali integratsiyasini qo'llab-quvvatlovchi asosiy komponentlardir. Ushbu elementlarni o'zlashtirgan holda, zamonaviy pedagoglar talabalarni raqamli davrga tayyorlashlari va ularni XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlashlari mumkin.

REFERENCES

1. Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. *Educational Research Review*, 20, 1-11.
2. Darling-Hammond, L., Hyster, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
3. Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. *Educational Technology & Society*, 18(3), 75-88.
4. Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423-435.
5. Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation. *Computers & Education*, 55(2), 427-443.
6. Sharples, M., Taylor, J., & Vavoula, G. (2007). A theory of learning for the mobile age. In R. Andrews & C. Haythornthwaite (Eds.), *The Sage Handbook of E-learning Research* (pp. 221-247). Sage Publications.
7. Siemens, G., & Baker, R. (2012). Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge* (pp. 252-254).
8. Dede, C. (2009). Immersive interfaces for engagement and learning. *Science*, 323(5910), 66-69.
9. International Society for Technology in Education. (2017). *ISTE Standards for Educators*. Retrieved from <https://www.iste.org/standards/for-educators>
10. Voogt, J., & Pareja Roblin, N. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. *Journal of Curriculum Studies*, 44(3), 299-321.
11. Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. International Society for Technology in Education.